

KLIMAT ÓZGERIWI SHARAYATINDA ARAL ULTANINDAǴI SHORLANGAN TOPIRAQLARDIŇ BIOLOGIYALIQ HAM AGROFIZIKALIQ JAǴDAYIN BAHALAW

Sultashova O.G., Imanmurzaev A.Q

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459291>

***Annotasiya.** Bul maqalada klimat ózgeriwi sharayatında Aral ultanındaǵı shorlangan topiraqlardıń biologiyalıq hám agrofizikalıq jaǵdayı tallandı. Izertlewde Aral teńiziniń qurıǵan aymaqlarında topıraq payda bolıw processleri, shorlanıw dárejese, topiraqtıń fizikalıq qásiyetleri hám biologiyalıq aktivliginiń ózgeriwine tásir etiwshi faktorlar bahalandı. Sonday-aq, aymaқтаǵı tábiyǵıy-klimat sharayatlari, jer astı suwlari qáddiniń ózgeriwi hám suw resurslari jetispewshiliginiń topıraq ónimdarlıǵına tásiiri úyrenildi.*

***Tayanish sózler.** Aral túbi, klimat ózgeriwi, shorlangan topiraqlar, agrofizikalıq jaǵday, biologiyalıq procesler, topıraq ónimdarlıǵı, shólleniw, jer astı suwlari, topıraq degradaciyası.*

KIRISIW. XXI ásirde global klimat ózgeriwi nátiyjesinde tábiyiy ekosistemalarda júz berip atırǵan unamsız processler dúnyanıń kóplegen aymaqları qatarında Aralboyı regionında da keskin ekologiyalıq mashqalalardı júzege keltirmekte. Ásirese, Aral teńiziniń qurıwı nátiyjesinde júzege kelgen jańa qurǵaqlıq maydanları tábiyiy-geografiyalıq hám ekologiyalıq jaqtan oǵada quramalı aymaqlardan birine aylanǵan. Teńiz túbiniń ashılıwı menen úlken maydanlarda shorlangan, qumlu hám shań tárizli topıraq qatlamları qalıplesip, atmosfera arqalı duz hám shańlardıń tarqalıwı regionniń ekologiyalıq turaqlılıǵına unamsız tásir kórsetpekte. Bul processler topıraq payda bolıwı, biologiyalıq belsendiligi, ıǵallıq almasıwı hám agroekologiyalıq sistemalardıń turaqlılıǵına tikkeley tásir etpekte.

Aral ultanındaǵı topiraqlar tiykarınan joqarı dárejede shorlanganlıǵı, gumus muǵdarınıń azlıǵı, mexanikalıq quramınıń jeńilligi hám biologiyalıq jumısınıń tómenligi menen xarakterlenedi. Klimattıń ózgeriwi tásirinde hawa temperaturasınıń artıwı, jawın-shashın muǵdarınıń azayıwı hám qurǵaqshılıq processleriniń kúsheyiwı bul aymaqlarda topıraq degradaciyasın jáne de jedellestirmekte. Nátiyjede topiraqlardıń agrofizikalıq qásiyetleri, sonıń ishinde, tıǵızlıǵı, ıǵallıq sıyımlıǵı, suw ótkizgishligi hám strukturalıq jaǵdayı jamanlaspaqta. Sonıń menen birge, topıraq mikroorganizmleriniń belsendiligi tómenlep, tábiyǵıy ónimdarlıqtıń keskin azayıwına alıp kelmekte.

Búgingi kúnde Aralboyı aymaqlarında degradaciyaǵa ushıraǵan topiraqlardıń ekologiyalıq jaǵdayın jaqsılaw, biologiyalıq ónimdarlıǵın tiklew hám turaqlı agrotexnologiyalardı islep shıǵıw úlken ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye bolmaqta. Usı

múnásibet penen Aral ultanındaǵı shorlanǵan topıraqlardıń agrofizikalıq hám biologiyalıq jaǵdayın klimat ózgeriwi sharayatında kompleksli bahalaw, degradaciya faktorların anıqlaw hám biologiyalıq tiklew usıllarınıń nátiyjeliligin úyreniw áhmiyetli ilimiy máselelerden biri bolıp esaplanadı. Bul izertlewdiń tiykarǵı maqseti Aral ultanındaǵı shorlanǵan topıraqlardıń agrofizikalıq hám biologiyalıq ózgesheliklerin bahalaw, klimat faktorlarınıń tásin anıqlaw hám biologiyalıq melioraciya usıllarınıń ekologiyalıq nátiyjeliligin tallawdan ibarat.

Izertlewdiń aktualıǵı. Házirgi kúnde global klimat ózgeriwi tásirinde qurǵaqshılıq, shólleniw, topıraq degradaciyası hám suw resurslarınıń jetispewshiligi sıyaqlı ekologiyalıq mashqalalar dúnya kóleminde barǵan sayın kúsheyip barmaqta. Bul mashqalalar arasında Aral teńiziniń qurıwı Oraylıq Aziyadaǵı eń iri ekologiyalıq krizislerden biri sıpatında ayırıqsha áhmiyetke iye. Teńiz qáddiniń keskin tómenlewi nátiyjesinde millionlaǵan gektar maydanda jańa shorlanǵan qurǵaqlıqlar payda bolıp, aymaqta quramalı tábiyǵıy-ekologiyalıq sharayat qalıplesti. Nátiyjede topıraqtıń fizikalıq, ximiyalıq hám biologiyalıq qásiyetleri keskin ózgerip, onıń tábiyǵıy ónimdarlıǵı tómenlemekte. Aral túbindegi topıraqlar joqarı shorlanıw dárejesi, organikalıq zatlardıń azlıǵı, biologiyalıq belsendiliktin tómenligi hám suw jetispewshiligi menen xarakterlenedi. Klimat ózgeriwi tásirinde hawa temperaturasınıń artıwı hám jawın-shashın muǵdarınıń azayıwı bul aymaqlarda topıraq degradaciya processlerin jáne de kúsheytpekte. Ásirese, samal eroziyası hám duz-shañ boranları tek ǵana topıraqtıń jaǵdayına emes, al atmosfera, suw resursları hám insan salamatlıǵına da unamsız tásir kórsetpekte.

Sol sebepli Aral ultanındaǵı shorlanǵan topıraqlardıń agrofizikalıq hám biologiyalıq jaǵdayın tereń úyreniw, klimat ózgeriwiniń bul processlerge tásin bahalaw hám biologiyalıq tiklew usılların islep shıǵıw úlken ilimiy-ameliy áhmiyetke iye. Duzǵa shıdamlı eginler, mikoriza hám jergilikli bakterial tóginlerdi qollanıw tiykarında degradaciyaǵa ushıraǵan topıraqlardıń biologiyalıq belsendiligini tiklew búgingi kúnniń áhmiyetli máselelerinen biri bolıp esaplanadı.

Izertlewdiń wazıypaları

1. Aral túbindegi shorlanǵan topıraqlardıń tábiyiy-ekologiyalıq hám agrofizikalıq ózgesheliklerin úyreniw;
2. Klimat ózgeriwi faktorlarınıń topıraq payda bolıwı hám shorlanıw proceslerine tásin bahalaw;
3. Topıraqtıń biologiyalıq aktivligi hám tábiyiy ónimdarlıǵı kórsetkishlerin anıqlaw;
4. Degradaciyaǵa ushıraǵan topıraqlardı biologiyalıq usıllar tiykarında tiklew boyınsha ilimiy-ameliy usınıslar islep shıǵıw.

1-suwret. Aral teńiziniń qurıǵan ultanında shorlanǵan topıraq-jerlerde tayanısh noqatlar tańlap alındı..(koordinatalari 44°07'39.6' ba 58°50'47.5')

Keste

Aral teńiziniń qurıǵan túbi topıraǵınıń agroximiyalıq quramı.

	Agroximiyalıq kórsatkichlar	Agroximiyalıq quramı	Támiyinlengenlik dárejesi
1	Gumus, %.	0,401;	júdá az.
2	Gumus quramındaǵı uglerod, %.	0,233.	
3	Uliwma azot muǵdarı - N,%.	0,033.	az.
4	Hárekecheń azot muǵdarı - N-NO ₃ , mg/kg.	71,5.	biyik
5	Uliwma fosfor muǵdarı - R,%;	0,059;	júdá az.
6	Hárekecheń fosfor muǵdarı - R ₂ O ₅ , mg/kg.	4,6;	júdá az
7	Uliwma kaliy muǵdarı - K,%;	0,33;	júdá az.
8	Hárekecheń kaliy muǵdarı - K ₂ O, mg/kg.	325,1.	joqarı
Duzlardıń quramı, %.			
9	YES, dS/m.	27,76.	júdá joqarı
10	ECl: 5, dS/m.	6,94. 47 júdá joqarı	11.
Ca (HCO ₃) ₂	0,010;	ortasha	12.
CaSO ₄	1. 011;	joqarı	13.
MgSO ₄	0,375;	joqarı	14.

Na ₂ SO ₄ .	0,166.	ortasha.	15.
NaCl.	1. 385.	joqari	16.
MgCl ₂ .	-	17.	
Uliwma duzlar jiyindisi	2.947. judá joqari	18.	Duzlaniw dárejesi
<1>xlorid túrindegi	19.	rN	
<1>8,5-	pH	8,5- kúshli siltili	

2025-jılı oktyabr ayında topiraq úlgilerin alıp joybar orınlawshıları mikrobiologlar Djumaniyazova G. I., biologiya ilimleri doktori, professor hám Narbaeva X. S. biologiya ilimleri doktori, úlken ilimiy xızmetker Tashkent Ximiya xalıqaralıq universitetiniń "Ximiya hám biologiya" kafedrası laboratoriya sharayatında amarant, afrika tarısı, aq júweri ósimliklerin Aral teńizi qurıǵan túbinen topiraq alıp kelip laboratoriya sharayatında egip tájiriye ótkerdi. Tájiriye nátiyjesinde tómendegilerdi málim etti; Aralqum topiraqlarınıń agroximiyalıq quramı keltirilgen. 1-kesteniń maǵlıwmatlarınan kórinip turǵanıday, úyrenilgen topiraq xlorid tipindegi joqari dárejede shorlangan. pH = 8,5 - kúshli siltili, amarant ushın topiraqtıń pH norması - 6,5-7,5. Topiraқтаǵı gumus muǵdarı judá az, uulwma azot muǵdarı - az, uulwma fosfor hám kaliy muǵdarı - judá az. Háreketcheń azot muǵdarı az, háreketcheń fosfor muǵdarı - judá az, háreketcheń kaliy muǵdarı - joqari. ECE = 27,76 dS/m - judá joqari. Uliwma duzlar jiýindisi - judá joqari - 2,947%. Aralqum topiraqlarındaǵı makro hám mikroelementlerdiń quramın joqari nátiyjeli energiya dispersiyası rentgen fluorescent spektrometrde anıqlanǵan.

Analyzed result

Sample Information

Sample name Muynak
File name Muynak
Application Umumiy.
Date 2025/ 8/15 12:05
Analyzed by
Counts 1
Comment

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit
1	Cl	2.37	mass%
2	Br	0.006	mass%
3	Na	4.28	mass%
4	Mg	1.90	mass%
5	Al	4.43	mass%
6	Si	21.0	mass%
7	S	1.35	mass%
8	K	1.56	mass%
9	Ca	10.9	mass%
10	Ti	0.221	mass%
11	V	(0.0041)	mass%
12	Cr	0.0036	mass%
13	Mn	0.0370	mass%
14	Fe	1.51	mass%
15	Ni	0.0024	mass%
16	Cu	0.0030	mass%
17	Zn	0.0037	mass%
18	Ga	0.0009	mass%
19	As	0.0010	mass%
20	Rb	0.0069	mass%
21	Sr	0.0747	mass%
22	Y	0.0015	mass%
23	Zr	0.139	mass%
24	Ag	0.0008	mass%
25	Sn	0.0019	mass%
26	Te	(0.0012)	mass%
27	Ba	0.0390	mass%
28	Ta	(0.0011)	mass%
29	Au	0.0009	mass%
30	Pb	0.0016	mass%
31	Dy	(0.0091)	mass%
32	U	0.0009	mass%

Spectrum

Yuqori samarali energiya dispersiyasi rentgen
fluorescent spektrometri –
Yaponiya, Rigaku NEX CG EDXRF
Analyzer in Polarization in set - 9022 19 000

2-súwret. Izertlew maydanlarınan alınǵan topiraq úlgilerininiń laboratoriyalıq analizi juwmaqları

Alingan maqlumatlardan korinip turipti, shorlangan topiraqta yeh kop kremniy -21%, soʻninan kalciiy - 10,96%, alyuminiy - 4,43%, xlor - 2,37%, magniy - 1,90%, kaliy - 1,56%, temir - 1,51% ham kukirt - 1,36% aniqlangan. Awir metallar yeh az muqdarda edi - stronciy - 0,0747%, soʻninan cink - 0,037%, mis - 0,0030% ham qorgasin - 0,0016% - yagniy olardin barligi ruqsat yetilgen normadan (REM) az bolgan.

JUWMAQ. Otkerilgen izertlewler natijesinde Aral ultanidagi shorlangan topiraqlardin qaliplesiwi ham rawajlaniw processleri global klimat ozgeriwi tasirinde quramali ekologiyaliq jagdayga kelip qaliganligi aniqlandi. Aral tenizini qurawi natijesinde juzege kelgen jana qurgaqliq maydanlarinda topiraq payda boliw processleri tabiiy-geografiyaliq faktorlar menen bir qatarda antropogen ham klimatliq faktorlar tasirinde qaliplespekte. Aymaqta hawa temperaturasini artiw, jawin-shashin muqdarini azayiw ham qurqashliqtin kusheyiwi topiraqlardin fizikalik ham biologiyaliq qasiyetlerine sezilerli darejede unamsiz tasir korespekte.

Izertlew dawamida Aral ultani topiraqlarini joqari darejede shorlanganligi, gumus muqdarini tomenligi, mexanikalik quramini jehilligi ham igalliq saqlaw qabiletini tomenligi baqlandi. Sonin menen birge, topiraq strukturasini buzilwi, suw otkizgishligini tomenlewi ham samal eroziyasini kusheyiwi agrofizikalik degradaciya processlerini tiykarqi belgileri ekenligi aniqlandi. Klimat ozgeriwi natijesinde juzege kelip atirgan ekstremal temperatura ham qurqashliq sharayatlari bul processlerdi jane de jedellestirip atirgani atap otildi.

Biologiyaliq analizler natijesinde shorlangan topiraqlarda mikroorganizmlerdi aktivligi ham biologiyaliq onimdarliq korespektishleri salistirmali tomen ekenligi aniqlandi. Topiraqtaqi paydali mikroflora quramini azayiw organikalik zatlardin tarqalwi ham azikliq elementlerini aylanisina unamsiz tasir korespekte. Sol sebepli degradaciyaga ushiraqan topiraqlarda biologiyaliq tiklew usillaridan paydalaniw ulken ahmiyetke iye.

Paydalanilgan adebiyatlar dizimi:

1. Абдуллаев А. К., Султашова О. Г. Тепловой режим и многолетние значения температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана //Ташкент:“Узгидромет. – 2008.
2. Sultashova O. et al. Modeling of Temperature Mode of the Soil //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 04. – С. 6057-6068.
3. Sultashova O. G., Kewnimjaeva A. A. The importance of soil thermal regime in the life of plants //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 399-402.
4. Sultashova O. G. et al. QUYI AMUDARYO HUDUDI TUPROQLARINI SUVDA OSON ERUVCHI TUZLAR ZAHIRASI BO'YICHA BAHOLASH //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 7. – С. 225-226.

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ AĤMIYETLI MASHQALALARI HĂM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ămeliy konferenciya**

5. Султашова О. Г., Далжанов К. О., Файзуллаева А. Х. По вопросу агроклиматического районирование территории Каракалпакстана //Иновационный потенциал развития науки в современном мире. – 2020. – С. 329-334.
6. Султашова О. Г., Султашов Р. Г. ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОПРОГНОЗОВ В МЕЛИОРАТИВНОМ ДЕЛЕ УЗБЕКИСТАНА //ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2020. – С. 334-340.
7. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. OROL BOYI HUDUDIDA QURG’OQCHILIK HODISASINING O’ZGARISHI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 43.
8. Imanmurzaev AQ A. T. JANUBIY OROL BOYI IQLIM SHAROITI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 73-77.
9. Kewnimjaeva A. A., Satbaeva E. K., Sultashova O. G. KLIMAT ŐZGERIWINIŃ TOPIRAQ TEMPERATURASINA TĂSIRI //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ БЕРДАХА. – С. 173.
10. Kurvantayev R. et al. OROL TUBIDAGI TUPROQLARNI SHAKLLANISHIDA AGROFIZIKAVIY, BIOLOGIK JARAYONLAR VA IQLIM O ‘ZGARISHI TA’SIRINI BAHOLASH //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.

TĂsindirme: Bul maqala AL-9424115176 "Aral tĂbindegi topiraqlardıŃ qĂliplesiwinde agrofizikalıq, biologiyalıq processlerdiŃ klimat Őzgeriwi tĂsirin bahalaw hĂm shorlangan topiraqlardıŃ Őnimdarlıđın biotexnologiyalıq usullar menen tiklew" temasındađı joybar sheŃberinde Ămelge asırılđan.